

INGLIZ TILIDA SPORT ATAMALARINI TARJIMA QILISH XUSUSIYATLARI

X.F.ISLOMOVA

JTSBMQTMOI

Dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqolada jismoniy tarbiya va sportga oid terminlar va atamalrning nutqda qo'llanilishining ahamiyati va ularni boshqa tillarga tarjima qilishda yuzaga keladigan muammolar va tushunmovchiliklar haqida yoritilgan.

Аннотация: В данной статье освещается важность использования в речи терминов и терминов, связанных с физкультурой и спортом, а также проблемы и недоразумения, возникающие при их переводе на другие языки.

Annotation: This article highlights the importance of the use of terms and terms related to physical education and sports in speech, as well as the problems and misunderstandings that arise when translating them into other languages.

Kalit soʻzlar: sport terminlari, sport musobaqalari, sport terminlarining qisqartmalari, jismoniy harakat, sport tadbirlari, o'ng qanot hujumchi, chap qanot hujumchi, sport jargon.

Ключевое слова: спортивные термины, спортивные соревнования, сокращения спортивных терминов, двигательная активность, спортивные мероприятия, правый нападающий, левый нападающий, спортивный жаргон.

Key words: sports terms, sports competitions, abbreviations of sports terms, physical activity, sports events, right winger, left winger, sports idioms.

Sport mamlakatlar va xalqlar hayotida doimo muhim o'rin tutib kelgan. Jahon miqyosidagi sport musobaqalari ingliz, frantsuz, nemis, ispan va boshqa tillardan tarjimonlarsiz tuliq bo'lmaydi. Har bir sportning o'ziga xos atamalari va ta'riflari mavjud. Bu sport atamalari boshqa sport turida boshqacha ma'no kashf etishi mumkin. Sportga tegishli bo'lgan so'zlarni "sport atamasi" deb atashimiz mumkin, chunki bu so'zlar sportchilar va murabbiylar orasida shunchalik mustahkam o'rin olganki, ular boshqa atamalarni ishlatmaydilar. Bugungi kunda ham rus, ham ingliz tillaridagi sport terminologiyasi keng tarqalgan globallashuv, madaniyatlararo aloqaning kengayishi, keskin raqobat, iqtisodiy o'zgarishlar va ilmiy-texnikaviy taraqqiyot tufayli jiddiy o'zgarishlarga duch kelmoqda. Mana shunday globallashuv va har bir sohada keskin raqobat bilan to'g'ridan to'g'ri kurashadigan, hozirgi paytdagi iqtisodiy va ilmiy o'zgarishlar jarayonida sport terminlarini zamon talablariga mos ekanligi, har bir davlatda spot va sport atamalarining keng miqyosda qo'llanilishini tadbqiq etishda davlatimizda tilsshunoslarimiz qolaversa ilmiy izlanishdagi chet tili fani o'qituvchilari ham bir talay ilmiy izlanishlarni olib borishmoqda. Bu kabi sportga oid terminlarni alohida mavzu sifatida tadqiqot va izlanishlar olib borishning dolzarbligi shundaki, jahon hamjamiyatida axborot almashish va tarqatish usuli sifatida sport adabiyotlarini tarjima qilishning ahamiyati ortib borayotgani bilan bog'liq. Yangi sport turlarining paydo bo'lishi, sport maydoniga xizmat qiluvchi yangi texnik qurilmalar, qoidalarning o'zgarishi va ishlash texnikasining takomillashtirilishi yangi sport atamalarining paydo bo'lishiga olib keladi. Asosiy maqsad sport terminlarining xususiyatlarini va uni ingliz tilidan o'zbek yoki boshqa tilga tarjima qilishning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganishdir. Belgilangan ishni samarali olib borish va o'z vaqtida afzalliklarini o'rganish maqsadida bir nechta vazifalar belgilab olinishi kerak:

1. Sport terminlarini tilning boshqa leksik qatlamlaridan ajratish.
2. Sport terminologiyasining tarkibi va tuzilishini o'rganish.
3. Har xil turdagi qisqartmalar va qisqartmalarning tarkibi va tuzilishini o'rganish.

Belgilangan kriteriya va vazifalarga muvofiq bir nechta metodlardan foydalanildi: tavsifiy metod, qiyosiy metod, komponentli tahlil usuli, strukturaviy-lingvistik tahlil usuli, kontekstual tahlil. Sport lug'ati - bu jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanuvchilarning jismoniy zo'riqishi va jismoniy harakatni talab qiladigan faoliyatini aks ettiruvchi, kasbiy va ko'ngilochar faoliyatini ifodalovchi til lug'ati qatlami hisoblanadi. Sportga oid lug'atda nominal leksik birliklar, ya'ni tegishli ismni o'z ichiga olgan so'zlar va iboralar alohida o'rinni egallaydi: bunga asosan biror bir shaxsning ismi yoki familiyasi, geografik nomi, etnonimi va boshqalar. Bu kabi atoqli otlarni yoki joy nomlarini o'zbek tiliga tarjima qilishda ko'pincha transkripsiyadan foydalanilgan, chunki transkripsiya so'zning asl nusxasiga fonetik jihatdan yaqinligini bildiradi. Masalan: *Jill Scott–Jill Skott; Carly Telford – Karli Telford;*

Deyarli sport terminlarining juda katta qismini sport turlarining nomlari ifodalaydi, agar tarjima jarayonida qiyinchiliklar keltirilsa, u holda tarjima qilinayotgan tildagi mos so'z tanlanadi va ishlatiladi. Masalan: *Tennis–tennis; Javelin throw–nayza uloqtirish; Wrestling–kurash; Boxing – boks;*

Sportchilarning musobaqa jarayonida yoki musobaqa paytidagi o'rni va vazifalarini ham tarjima qilish muhimdir, chunki har bir sport turida sportchilarning musobaqa jarayonidagi o'rni va vazifasi alohida alohida ahamiyat kashf etadi.

Masalan: *Boxing referee – boks hakami, forwarder – hujumchi, striker – hujumchi, goalkeeper – darvozabon, midfielder – yarim himoyachi,*

Ba'zi sport terminlarini o'zbek tiliga tarjima qilishda bir nechta tarjima transformatsiyalaridan foydalaniladi; masalan tavsifiy tarjima va tarjima qilinayotgan tildagi mos so'zni qo'llash: Masalan: *First half – o'yinning birinchi yarim vaqti; Draw – durrang(ochkolar yoki ballar tengligi);*

Ko'p hollarda sport tadbirlari, sport musobaqalari bilan bog'liq bo'lgan turli yozma va televizion materiallar bilan ishlashda so'zlarda va yoki sport terminlaridagi qisqartmalarga duch kelamiz. Masalan, sport musobaqalarining yoki futbol o'yinlarning teledeniye orqali ko'rsatib berishda va boshqa holatlarda. Bu kabi qisqartmalardan foydalanishning juda katta afzalligi shundaki - bu sport mavzusidagi video materiallar bilan ishlashga tayyorgarlik ko'rishda yoki to'g'ridan to'g'ri efirga uzatishda vaqt va joyni tejash qobiliyatini qo'llashni talab etadi. Masalan, sport musobaqalarining yoki futbol o'yinlarning teledeniye orqali ko'rsatib berishdan tashqari, biror sport mavzusiga tegishli bo'lgan yangiliklarni gazeta yoki jurnallarda yoki internet sahifalarida chop etish va loyihalashda o'yinchilarning maydondagi pozitsiyalarini ko'rsatish uchun qisqartmalardan foydalaniladi. Bunday qisqartmalarni berishdan oldin esa har bir qisqartma so'zlar uchun alohida izoh berib o'tilishi kerak, aks holda o'quvchiga tushunarsiz bo'lishi mumkin. Masalan: *Striker –ST(hujumchi)*

Defender-D(himoyachi,)

Goalkeeper=G(darvozabon)

Lekin, biz yuqorida aytib o'tganimizdek, o'yin maydondagi yoki sport musobaqalaridagi holat bunday pozitsiyalar bilan cheklanmaydi. O'yinchining maydondagi pozitsiyasiga ta'sir qiladigan ko'plab holatlar bo'lishi mumkin. Masalan, sportchining musobaqada bajaradigan funktsiyalar, hujum yoki himoya, o'yinchi javobgar bo'lgan qanot, o'ng yoki chap qanot va hokazo. Bu, aslida, qisqartmalardan foydalanishda o'z izini qoldiradi. Bunday qisqartmalar asosan sport to'g'risidagi interviyularda yoki gazeta yoki jurnallardagi maqolalarda aks etishi mumkin.

Central attacking midfielder= CAM (Markaziy maydondagi yarim himoyachi)

Right wing player=RWP (O'ng qanot o'yinchisi)

Left wing defender=LWD (Chap qanot himoyachisi)

Xuddi shu tarzda futbol musobaqasidagi, yevropa chempionati yoki o'yindagi holatlar haqida ham ko'rishimiz mumkin. Masalan: futbol bo'yicha eng katta musobaqalar nomi va ularning o'tkazilishi, stadion nomlari va boshqalar.

European Championship = EC (Yevropa chempionati)

World Cup = WC (Jahon kubogi)

Boks, suvga sho'ng'ish va velosportda "brake" so'zi nimani anglatadi. Bu sport turlarida ushbu so'zni qo'llashda o'sh so'zning lug'aviy ma'nosiga umuman e'tibor berilmasligi mumkin. Bu so'zning sportdagi tarjimasida nafaqat kontekstni, balki maxsus lug'atni ham hisobga olmagan holda amalga oshiriladi. Jamoatchilikning sportga e'tibori ortib borayotgan bir sharoitda ingliz tilidagi gazeta va jurnallarni o'qishda, shuningdek, internet resurslari bilan ishlashda sport terminologiyasini to'g'ri tushunish va ulardan foydalanish juda muhimdir.

Shunday qilib, sportchilar, musobaqalar nomlari, sport turlari, sport turlari terminologiyasi, jismoniy tarbiya yoki sportga oid yangi ma'lumotlarni, internetdagi maqolalarni o'qish, tahlil qilishda ingliz tilidagi so'zlarning to'g'ridan to'g'ri ma'nosini topa olmasak, tarjima qilinayotgan tildagi o'sh so'zning ekvivalentini qo'llashimiz kerak. Biroq, sport terminlari tarjimasi bilan shug'ullanayotganda, xorijiy atama va nomlarni tarjima qilishda ehtiyot bo'lishingiz kerak, chunki natija oldindan aytib bo'lmaydigan va qabul qilib bo'lmaydigan bo'lishi mumkin, bunga qo'shimcha ravishda siz nafaqat asosiy lug'atni bilishingiz kerak, chunki lug'atda berilgan so'zning to'g'ridan to'g'ri o'z ma'nosi keltiriladi. Umumiy qabul qilingan terminologiyaga qo'shimcha ravishda, har bir sport turining o'ziga xos sport jargonlari mavjud.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ермолович, Д.И. Имена собственные на стыке языков и культур. Москва. 2001. – 200 с.
2. Шафранова, Н.А. Семантико-функциональная характеристика спортивной лексики в современном английском языке. Пятигорск, 2005. – 239с.
3. Энтоним [Электронный ресурс]. Гуманитарный словарь. URL:slovani.yandex.ru.